

PHILOSOPHICAL SCIENCES

УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ВІД ПАТЕРНАЛІЗМУ ДО АВТОНОМІЇ

Шоваг В.,

*Аспірант кафедри філософії
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»*

Матвієнко О.

*Кандидат філософських наук,
доцент кафедри філософії
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ORCID:0000-0001-8106-1355*

UKRAINIAN CIVIL SOCIETY: FROM PATERNALISM TO AUTONOMY

Shovah V.,

*Postgraduate student of the Department of Philosophy
of SHEI "Uzhhorod National University"*

Matviienko O.

*Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor
Associate Professor of the Department of Philosophy
of SHEI "Uzhhorod National University"
ORCID: 0000-0001-8106-1355*

АНОТАЦІЯ

У статті досліджується трансформація українського громадянського суспільства в умовах війни - від патерналістської моделі до автономної, морально відповідальної форми самоорганізації. Особлива увага приділяється формуванню нової політичної культури, що базується на гідності, стійкості, горизонтальності та етиці творення. Аналіз ґрунтується на філософських ідеях Григорія Сковороди, сучасних соціальних практиках та аналітичних даних. Стаття демонструє, як війна стала каталізатором переходу від оборони до стратегічного творення майбутнього.

ABSTRACT

This article explores the transformation of Ukrainian civil society under wartime conditions — from a paternalistic model to an autonomous, morally responsible form of self-organization. Particular attention is paid to the emergence of a new political culture based on dignity, resilience, horizontality, and the ethics of creation. The analysis draws on the philosophical ideas of Hryhorii Skovoroda, contemporary civic practices, and analytical data. The article demonstrates how war has become a catalyst for the transition from defense to strategic societal creation.

Ключові слова: автономія, гідність, громадянське суспільство, демократія, держава, нерівна рівність, національне самовизначення, патерналізм, політична культура, свобода, Сковорода, соціальна відповідальність, споріднена праця, творення.

Keywords: autonomy, dignity, civil society, democracy, state, unequal equality, national self-determination, paternalism, political culture, freedom, Skovoroda, social responsibility, related work, creation.

Громадянське суспільство - це не лише соціальна структура, а й філософська категорія, що втілює ідеї свободи, відповідальності, солідарності та автономії. В українському контексті воно набуває особливого значення як простір морального вибору, політичної участі та культурної самоідентифікації. Актуальність даного дослідження зумовлена концепцією соціально-історичного розвитку громадянського суспільства в Україні, який нині набуває важливого суспільно-практичного та науково-теоретичного значення.

У сучасному українському контексті, особливо після 2014 року та в умовах повномасштабної війни, громадянське суспільство переживає глибоку трансформацію. Від моделі патерналістської залежності - з очікуванням допомоги від держави - воно поступово переходить до автономної, відповідальної, солідарної форми самоорганізації. Цей

процес супроводжується формуванням нової політичної культури, що базується на етиці творення, а не лише оборони. Метою дослідження є осмислення цього переходу як філософського, соціального та культурного явища, зокрема через призму української традиції - з опорою на ідеї Григорія Сковороди, які пропонують модель моральної автономії, спорідненої праці та внутрішньої свободи.

Поняття громадянського суспільства є одним із ключових у сучасній політичній філософії, соціології та етиці. В українському контексті воно набуває особливої ваги, оскільки пов'язане з процесами демократизації, національного самовизначення та моральної мобілізації в умовах війни. Громадянське суспільство - це не лише сукупність недержавних інституцій, а простір моральної дії, де формується нова етика відповідальності, солідар-

ності та гідності. Громадянське суспільство розглядається як сфера між державою та індивідом, де реалізується свобода, етика взаємодії та соціальна відповідальність. За Гегелем, це «система потреб», що формує моральну основу суспільства. Імануїл Кант наголошував, що «Людина є метою, а не засобом» і саме в громадянському суспільстві ця теза набуває практичного змісту.

Українське громадянське суспільство формується в умовах посттоталітарної спадщини, війни та демократичної модернізації. В процесі становлення і розвитку молодого української державності відбувається зміна типу соціально-політичної системи, що спричиняє переосмислення цінностей, ідеалів та форм участі. Партнерство між владою та громадськістю стає ключовим чинником демократичного розвитку.

Існує три моделі інтеракції між індивідом, державою і суспільством: 1) ліберальна (індивід, як автономна одиниця, що взаємодіє з державою через інституції); 2) комунітарна (громадянськість розглядається як результат спільного життя, солідарності); 3) деліберативна (участь і взаємодія відбуваються через діалог, публічну сферу, раціональне обговорення). Ці моделі дозволяють краще осмислити різні підходи до побудови громадянського суспільства в Україні.

Теоретичними засадами проблеми становлення і розвитку українського суспільства можна вважати ключові соціально-філософські ідеї у світлі поглядів Григорія Сковороди, а саме - автономії через «споріднену працю». Філософ вважав, що справедливе суспільство можливе лише тоді, коли кожна людина займається справою, яка відповідає її внутрішній природі, тобто «спорідненою працею». Це не просто економічна модель, а моральна основа автономного суспільства, де кожен є самодостатнім і водночас пов'язаний із загальним добром.

Сродність у Г. Сковороди є важливим універсальним законом, виконання якого забезпечує мир і порядок, долається соціальне відчуження, вирішуються проблеми нерівності [2; с.15-16].

По - перше, вчення Сковороди про «нерівну рівність» виступає як альтернатива формальному патерналізму. Філософ критикував формальну рівність, яка ігнорує внутрішню різноманітність людей. Натомість він пропонував концепцію «нерівної рівності», де кожен має право на індивідуальність, але водночас - рівні шанси на реалізацію через моральний вибір. Це прямо резонує з ідеєю громадянського суспільства, де автономія не означає ізоляцію, а навпаки - моральну відповідальність перед спільнотою. Право як механізм встановлення справедливості має виходити від людини, виражати не стільки зовнішню, скільки внутрішню правду [2; с.18].

По - друге, поняття волі у концепції Сковороди є політичною категорією, тобто - це не лише внутрішня свобода, а й умова соціального визволення. Вона пов'язана з боротьбою за гідність, рівність і моральний порядок. Це дозволяє трактувати його

філософію як основу для демократичного, автономного суспільства. «Воля пов'язується з боротьбою за національне і соціальне визволення, що є запорукою громадського порядку» [2; 17].

Громадянське суспільство в Україні переживає трансформацію, зумовлену викликами війни, демократичними прагненнями та потребою в нових формах участі. Його роль у забезпеченні стійкості, правозахисту та соціальної згуртованості стала ключовою у період національних випробувань.

У 2023-2024 роках громадянське суспільство демонструє високу адаптивність до умов війни, зокрема через активізацію волонтерських ініціатив, правозахисних організацій та локальних громадських об'єднань. Якщо поглянути на українське суспільство у глобальному вимірі, варто зазначити, що воно є яскравим прикладом мобілізації у кризових умовах, що викликає інтерес міжнародних дослідників та донорів. Так, зокрема, за оцінками Міжнародного фонду «Відродження» українці дедалі більше вірять у свою здатність змінювати країну через громадську активність [3].

З огляду на це є підстави стверджувати, що громадянське суспільство України - це не лише інструмент демократичного контролю, а й рушійна сила трансформацій. Його майбутнє залежить від здатності адаптуватися, зберігати довіру громадян і впливати на політичні процеси.

Щодо історичного контексту варто виділити такі основні етапи становлення українського громадянського суспільства:

- I) 1991- 2004: формування інституцій, слабка участь громадян;
- II) 2004- 2014: Майдан як пробудження громадянської суб'єктності;
- III) 2014 - 2022: волонтерство, самоорганізація, децентралізація;
- IV) 2022 - дотепер: війна як точка морального перелому [7; с. 131].

Ознаками нової політичної культури українського громадянського суспільства є відмова від патерналістських очікувань та зростання горизонтальних ініціатив. У процесі становлення відбувається також чітке переосмислення ролі держави, який виступає вже як партнер, а не опікун. Відповідно яскравими прикладами в цьому сенсі можуть слугувати зокрема ветеранські організації як агенти змін а також певні освітні та культурні ініціативи, що формують нову громадянську етику. А також громадські платформи, які також впливають на політику [1; с.187].

Отже, війна стала не лише викликом для українського суспільства, а й каталізатором глибокої моральної трансформації. Формування нової політичної культури відбувається не в умовах стабільності, а в ситуації екзистенційної загрози, що вимагає від громадян не просто участі, а гідності, витримки та моральної суб'єктності. Ця культура ґрунтується на трьох ключових засадах: 1) гідність як внутрішній імператив; 2) стійкість як форма політичної зрілості та 3) горизонтальна солідарність.

Громадяни діють не з примусу, а з усвідомлення власної відповідальності перед собою, спільнотою та майбутнім. Це відповідає ідеї Сковороди про “внутрішню свободу” як основу справжнього життя. Незважаючи на втрати, руйнування та невідомість, українське суспільство демонструє здатність до самоорганізації, стратегічного мислення та збереження морального компаса [6].

Відсутність централізованих директив не призвела до хаосу, а навпаки - сприяла виникненню мережних форм взаємодії, де довіра, спорідненість і спільна мета стали цементами нової політичної культури [4; с. 5]. Як зазначає А.І. Кудряченко, “громадянське суспільство в Україні поступово набуває рис суб’єкта політичного процесу, а не його об’єкта”, що особливо помітно в умовах війни, коли саме громадяни стали носіями стратегічної ініціативи [4; с.15].

Таким чином, відбувається перехід від оборони до творення, а людська гідність виступає своєрідним джерелом активної творчої діяльності. На початку війни українське громадянське суспільство мобілізувалося навколо оборонних функцій - волонтерство, тероборона, евакуація, гуманітарна допомога. Ці дії були реакцією на загрозу, але вже у 2023-2024 роках спостерігається глибокий зсув: від оборони до творення, від виживання - до формування майбутнього. Цей перехід є не лише функціональним, а й моральним. Він свідчить про те, що українці не просто чинять спротив, а й активно формують нову Україну - з новими інституціями, сенсами та етикою. Зрештою, усі ці приклади свідчать про те, що творення - це не лише соціальна дія, а й моральна практика, що вимагає гідності, стійкості та внутрішньої свободи. Як писав Сковорода, “немає більшої радості, ніж жити в згоді з власною

природою” - і саме ця спорідненість між внутрішнім імпульсом і зовнішньою дією є сутністю українського творення.

Література

1. Гончарук Т. В., Шумка М. Л. Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення та потенціал / Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Матеріали IV Міжнародних філософсько - економічних читань (18-20 травня 2011 року, Львів). Львів, 2011. С. 185-190.

2. Донченко О.І. Система суспільно-політичних поглядів Г. Сковороди. [Електронний ресурс] / ред. О.І. Донченко, К. 2024, с.15-19. Режим доступу: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-3/2>.

3. 24 проєкти 2024-го [Електронний ресурс] / Міжнародний фонд «Відродження». 2024. Режим доступу: <https://www.irf.ua/24-of-2024>.

4. Кудряченко А.І. Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії [Електронний ресурс] / ред. А. І. Кудряченко. К.: НІСД, 2007. Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Kudriachenko_Andrii/Politychna_systema_i_hromadianske_suspilstvo_ie_vropeiski_i_ukrainski_realii.pdf.

5. Пріоритети громадянського суспільства на 2025 рік: Можливості, виклики та шляхи розвитку. [Електронний ресурс] / Єднання. 2024. Режим доступу: <https://ednannia.ua/novyny/nashi-novini/13086>.

6. Стан розвитку громадянського суспільства в Україні у 2023-2024 роках [Електронний ресурс] / НІСД, 2024. Режим доступу: <https://niss.gov.ua/publikatsiyi/analitichni-dopovidi/>.

7. Цокур Є. В. Етапи становлення громадянського суспільства в Україні в контексті забезпечення легітимності політичної влади Євген. Політичний менеджмент, №3 с. 129-136.